

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖЕНСКИХ ВЕРХНИХ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Холикова Нигора Шухратовна

Докторант Бухарского инженерно-технологического института
Республики Узбекистан

Email: xoliqova19@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье приведены особенности при конструировании изделий из меха должны быть учтены: эскизы или образцы являющиеся основой для определения силуэтной формы изделия, членения изделия на основные узлы и детали, установления конструктивных и технологических припусков в изделии. При конструировании одежды учитывается, такие свойства меха, как жёсткость, пластичность, эластичность а также специфика их технологической обработки.

Ключевые слова: Одежда, силуэт, конструирования, технологические припуски, вид отделки.

ABSTRACT

The article presents the features when designing products made of fur to be taken into account: sketches or samples that are the basis for determining the silhouette shape of the product, dividing the product into main components and parts, establishing structural and technological allowances in the product. When designing clothes, such properties of fur as stiffness, plasticity, elasticity and also the specifics of their technological processing are taken into account.

Keywords: Clothing, silhouette, design, technological allowances, type of finish.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время во всем мире наблюдается тенденция роста потребительского спроса на одежду из натуральной кожи и меха-материала, обладающего своеобразным красивым внешним видом, имеющего высокие показатели надежности и эксплуатационных свойств. Поэтому наряду с расширением ассортимента кожаной и меховой одежды увеличивается количество швейных предприятий малого бизнеса, изготавливающих одежду из этого материала. [1]

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для разработки конструкции деталей швейных изделий используют приближенные методы. Исходными данными для получения разверток деталей швейного изделия являются: форма проектируемого изделия; сведения о формообразующей способности меха; сведения о технологических средствах воспроизведения и закрепления формы изделия; размерные признаки типовой фигуры; эскиз или образец модели [2-3].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Размерные признаки типовой фигуры определяются стандартами: ОСТ 17-326-81. «Изделия швейные, швейные, меховые» типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.

Эскиз или образец является основой для определения силуэтной формы изделия, членения изделия на основные узлы и детали, установления конструктивных и технологических припусков в изделии.

При конструировании изделий из меха должны быть учтены такие свойства меха, как жёсткость, пластичность, эластичность а также специфика их технологической обработки 14,0%. [4-5]

ОБСУЖДЕНИЕ

Проверяя качество мехового верхнего одежды (правильность подборки и расположения шкурок). Определяют размер одежды, предварительно надев ее на манекен или сложив пополам по центру спинки волосом вверх на столе. Мягким метром измеряют ширину изделия на уровне проймы под рукавом от середины спинки до края левого борта. Эта величина будет соответствовать размеру пальто (допуск ± 1 см), затем измеряют основные детали утвержденного фасона (для типового размера). [6-7]

После этого устанавливают сорт и группу пороков изделия по состоянию волосяного покрова, при этом швы, соединяющие детали, отдельные шкурки, пластины, а также швы, возникающие в результате применения сложных методов раскроя, - шитостью. [8]

Величина конструктивных прибавок на свободное облегание к основным участкам деталей основы конструкции (ОК) верхних швейных изделий выбирается в соответствии с видом меха. [9]

ВЫВОДЫ

При распределении общего припуска на свободу по основным участкам конструкции сохраняется общая закономерность, характерная для всей одежды: большая доля припуска (50-55%) дается пройме, 25-30% -к спинке, 20%-к спинке и полочке в зависимости от моды. Однако, такие рекомендации являются

слишком общими и не позволяют в полной мере использовать свойства меха для создания форма устойчивой одежды высокого качества.

Поэтому при выборе форм швейного изделия и методов конструирования необходимо совместить традиционные методы конструирования швейных изделий и методы конструирования швейных изделий из меха, аналитические методы получения разверток.

При конструировании верхних меховых изделий (используются те же принципы построения чертежа основы конструкции, модельной конструкции (МК), что и для изделий из тканей).

Известные методы конструирования верхней одежды [1-3] являются приближенными и не учитывают специфику меха, весь комплекс его свойств, и в первую очередь его способность к формообразованию сохранению формы в процессе носки изделий. [10-11]

Проектирование верхних меховых изделий обусловила проведение следующих работ:

- ✓ разработка основы конструкции (ОК) женского верхнего изделия с учетом формообразующих свойств меха;
- ✓ оценка статического и динамического соответствия эргономических показателей качества разработанных основы конструкции (ОК);
- ✓ построение чертежей лекал верхних меховых изделий с свойств меха;
- ✓ разработка и формирование коллекции моделей женских верхних меховых изделий.

Разработана база данных по технологии верхней одежды из кожи и меха, для оценки женской верхней одежды из кожи и меха из допустимых при использовании перечней конструкций швов соответствующих критериям жёсткости, трудоемкости и материалоемкости. [12]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Тошева, Нигора Мухиддиновна, and Нигора Шухратовна Холикова. "Золотошвейные изделия бухарских эмиров." Молодой ученый 9 (2015): 1302-1306.
2. Холикова Н. Ш., Нуриддинова М. У. Золотошвейное искусство Бухары //Молодой ученый. – 2014. – №. 8. – С. 298-301.
3. Холикова Н. Ш. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕНСКИХ ВЕРХНИХ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ //Современные инженерные проблемы в

- производстве товаров народного потребления. – 2019. – Т. 29. – С. 141.
4. Отамуродов Ж. О. Подсистема проектирования одежды промышленного производства по индивидуальным заказам населения //Молодой ученый. – 2016. – №. 9. – С. 261-263.
5. Холикова Н., Пулатова С. ҚОРАКЎЛ ТЕРИДАН КИЙИМЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ТЕРИ ТУКЛИ ҚАТЛАМИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №. 3.
6. Холикова Н. Ш., Ибодова И. И. РАЗВИТИЕ РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПУШНО-МЕХОВЫХ ТОВАРОВ И ИЗУЧЕНИЕ ИХНИЕ СВОЙСТВА //Вестник магистратуры. – 2021. – №. 6-1 (117). – С. 15-16.
7. Холикова Н. Ш., Ибодова И. И. СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ МЕХА В ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ //Вестник магистратуры. – 2021. – №. 6-1 (117). – С. 17-18.
8. Xoliqova N., Pulatova S. QORAKO ‘L TERIDAN KIYIMLARNI TAYYORLASHDA RANGNING ANAMIYATI //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №. 3.
9. Холикова Н. Ш., Баходиров С. Б. Анализ потребительских предпочтений меховых изделий в мировом рынке //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-3. – С. 39.
10. Холикова Н. Ш., Каримов О. У. Основы совершенствования тенденций формирования женских верхних меховых изделий //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-3. – С. 42.
11. Отамуродов Д. О., Асланова З. Р., Ибрагимова И. З. Художественные особенности узбекского национального костюма //Молодой ученый. – 2016. – №. 12. – С. 985-988.
12. Холикова Н. Ш., Каримов О. У. Характеристика исходных данных для проектирования женских верхних меховых изделий //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-3. – С. 37.